

РЕЖАЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИДАГИ ЁҚИЛҒИ-ЭНЕРГЕТИКА РЕСУРСЛАРИ САРФИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИНИНГ МОДЕЛЬ ВА АЛГОРИТМЛАРИ

Султанов М.Б.

(Тошкент давлат иқтисодийёт университети “Ахборот тизимлари ва технологиялари” кафедраси доценти)

Аннотация. Мақолада ёқилғи-энергетика ресурслар истеъмолини оптимал режалаштириш ва тезкор бошқариш вазифалари кўриб чиқилган. Ёқилғи-энергетика мажмуаси корхонасида ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқаришнинг асосий моҳияти келтирилган, ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқаришнинг асосий масалалари аниқланган ва уларни ечиш модели келтирилган. Ишда ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқаришнинг режалаштириш жараёни ҳамда ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг таннархини оптималлаштириш масаласини математик дастурлаш масаласи ечими алгоритми келтирилган.

Калит сўзлар: тизимли таҳлил, ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқариш, алгоритм, модель, минималлаштириш, режалаштириш.

Кириш. Иқтисодиёт реал сектори тармоқлари қирқимида ёқилғи-энергетика ресурсларини тежашнинг кўп омиллиги ва кўп режалиги бу соҳадаги тадқиқотларнинг ҳартомонламалик ва фрагментарлик табиатига эга бўлишига ўз таъсирини ўтказди. Ҳозирги пайтда Ўзбекистондаги ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида ёқилғи-энергетика ресурсларидан истеъмолини бошқариш ва тежаш масалаларини ечишда мақсадларнинг бири-бирига мослиги ва ахборотли ўзаро алоқа мавжуд эмас. Ёқилғи-энергетика ресурслари сарфини меъёрлаштириш, мониторинг ва бошқаришнинг ўзаро боғлиқ усул ва моделларидан фойдаланилмайди, ёқилғи-энергетика ресурсларини тежаш тизими масалалари ечими интеграциясининг концептуал қоидалари, воситалари ва усуллари, ёқилғи-энергетика ресурсларини тежаш тизимлари ва тизим қисмларининг ягона ахборот ва функционал моделларини яратиш тамойиллари, йўналишлари ва услубий асослари охиригача аниқланмаган ва ишлаб чиқилмаган. Ишлаб чиқариш корхоналар энергетик самарадорлик даражасининг ошириш учун бошқаришнинг замонавий тизимли ёндошув усулларни тадбиқ қилиш ҳисобигагина таъминланиши мумкин, чунки бу ишлаб чиқариш

корхоналарида, ёқилғи-энергетика ресурслари истеъмолини самарали бошқариш имконини беради.

Ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқариш соҳасининг асосий фаолияти, ишлаб чиқариш самарадорлиги, ишлаб чиқариш ва технологик ривожланиш жараёнлари ҳамда бошқарув жараёнларини доимий равишда ошириш орқали ёқилғи-энергетика ресурслари ҳаражатларини оптималлаштиришдир [1].

Асосий қисм. Ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқаришнинг асосий жараёнларидан бири режалаштириш бўлиб, унда ёқилғи-энергетика ресурслари таннархини оптимал ҳисоблаш, ёқилғи-энергетика ресурслари сарфини минималлаштириш, ёқилғи-энергетика ресурслари истеъмолини тезкор ва самарали режалаштириш, ҳамда бошқа шунга ўхшаш масалаларни ечиш амалга оширилади.

Ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарининг энергия сиёсатининг сифати кўп ҳолларда тезкор, жорий ва истикболли режалаштириш билан боғлиқ. 1-расмда ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарининг ёқилғи-энергетика ресурсларини режалаштириш тизимининг тузилмаси келтирилган.

1-расм. Ёқилғи-энергетика ресурсларини режалаштириш тизимининг чизмаси

Ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида сарф бўладиган ёқилғи-энергетика ресурсларини оптимал режалаштириш жараёнини қуришда, ёқилғи-энергетика ресурслари сарфини оптимал режалаштириш жараёнининг математик моделлари жуда муҳим аҳамият касб этади. Математик моделлардан фойдаланиш ёқилғи-энергетика ресурслари сарфини оптимал режалаштириш жараёнининг мақсадини ва бир қатор технологик чекловларни аниқлашга имкон беради. Бу ўз навбатида нефть ва газ қазиб чиқариш корхоналарида ёқилғи-энергетика ресурслари сарфини оптимал бошқарув алгоритмларини шакллантириш имконини беради.

Ишлаб чиқариш корхоналарининг асосий мақсади кам сарфлар билан тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш, ёки энг кам таннархга эга бўлган сифатли тайёр маҳсулотни олишга эришиш учун ёқилғи-энергетика ресурслари сарфларини минималлаштириш ҳисобланади. Юқоридаги мақсадга эришиш учун диссертация ишида тайёр маҳсулот таннархига таъсир этувчи сарфларни ва тайёр маҳсулот олиш жараёнида истеъмол қилинадиган ёқилғи-энергетика ресурслари сарфини минималлаштириш масалалари кўриб чиқилган.

Тадқиқот иши объекти ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналари эканлигини ҳисобга олган ҳолда ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқаришнинг режалаштириш жараёнида маҳсулотнинг таннархини минималлаштириш масаласини ечими кўриб чиқилган. Чунки, ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар асосий ёқилғи-энергетика ресурслари ҳисобланади.

Ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқаришнинг режалаштириш жараёнини такомиллаштиришдан кўзланган асосий мақсад кам сарфлар билан маҳсулот ишлаб чиқариш, энг кам таннарх билан сифатли товар маҳсулотни олиш билан тавсифланади. Шуларни инобатга олган ҳолда ёқилғи-энергетика ресурслар оқимини бошқаришнинг режалаштириш жараёнида ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларга сарф бўладиган ёқилғи-энергетика ресурсларини ҳисоблаш масаласи кўриб чиқилган [2].

Ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг таннархини оптималлаштириш масаласини математик дастурлаш масаласи кўринишида қуйидагича қўйиш мумкин:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \frac{T(x)}{TM(x)} \rightarrow \min; \\ f_i(x) \geq 0 (i = \overline{0, m}); \\ a_i \leq x_i \leq b_i (i = \overline{1, n}) \end{array} \right. \quad (1)$$

бу ерда $T(x)$ - маҳсулотнинг таннархи; $TM(x)$ - тайёр маҳсулотнинг сотиш нархи; a, b - ўзгармас параметрлар; x - аниқланаётган параметр.

Чекловлар сифатида қуйидагилар берилади:

$$TM_x(x) \leq TM(x) \leq TM_{BM}(x)$$

бу ерда $TM_x(x)$ - тайёр маҳсулотнинг ҳисобланган (режадаги) нархи; $TM_{BM}(x)$ - тайёр маҳсулотнинг бўлиши (сотилиши) мумкин бўлган максимал нархи.

$T(x)$ таннархни қайси қисмлардан ташкил қилишини кўриб чиқамиз. Маҳсулотнинг таннархини геология-разведка ишлари, ҳомашё ва материал ва бутлов қисмлар, электр энергияси, сув, ёқилғи, иш ҳақи, амортизация, транспорт ва бошқа ҳаражатлар (солиқлар) ташкил қилади.

(1) масала кўп параметрли бўлиб, математик дастурлаш масаласи ҳисобланади. Ушбу масалани ечиш учун функционал чекловларга эга кўп параметрли функцияларда оптимал параметрларни қидирув усулини қўллаш мумкин [3], [6].

Кўп параметрли функцияларда оптимал параметрларни аниқлаш алгоритми қуйидагича бўлади:

1-қадам. Қидирув соҳасини гиперпараллелепипед деб ҳисоблаб унинг кўрсаткичларини киритамиз: $a_i \leq x_i \leq b_i, i = \overline{1, n}$.

2-қадам. Қидирувнинг бошланғич нуқтаси аниқланади. Монте-Карло процедураси ёрдамида D қидирув соҳасидаги тенг тақсимланган K_1 нуқта берадиган рақамларни мажмуини юзага келтиради.

$$\left\{ \begin{array}{l} f_j(X_k) \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \leq K \leq K_1; \\ 1 \leq j \leq m, \end{array}$$

$f_j(x) = 0 (j = \overline{0, m})$ юзадан x_k нуқтаси масофасининг даражаси тўғрисида муҳокама қилиш имкон беради. Саралашдан сўнг олинган минимум ва максимум кўрсаткичга эришувчи 1-рақамларга нуқталар ўзлаштирилади.

$$A = \min_k \left| \max_j f_j(X_k) \right| \operatorname{sign} \left[\max_j f_j(X_k) \right].$$

агар $A \leq 0$ бўлса, у ҳолда $X_1 \in \Omega$;

агар $A > 0$ бўлса, у ҳолда $X_1 \notin \Omega$.

бу ерда Ω 1-қадамдаги барча функционал чекловларни қаноатлантирувчи соҳани англатади.

Сўнгра, x_1 нуқтадан A бўйича $X_1 + MШ \psi_j$ дан K_1 намуна олинади. Бу ерда $\psi_j = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, $\xi_i \in [-1, 1]$ кесимда тенг тақсимланган тасодифий сонлар. Ушбу нуқталардан энг яхшиси танланади. K_1 намуна олиш

$$A \leq 0 \wedge |MШ| < 1 \quad (2)$$

шарт бажарилгунга қадар давом этади. Бу ерда \wedge - мантикий кўпайтириш; $MШ$ - кенг кўламли коэффициент.

(2) шартни биринчи бажарган нуқта бошланғич x_0 нуқта ҳисобланади. Шундай қилиб, биз мақсад функциясини бирор марта ҳам ҳисобламасдан чегарага етарли даражада яқин кирувчи $x_0 \in \Omega$ нуқтага эга бўламиз.

3-қадам. Қидирувнинг энг яхши йўналиши иккита

$$X_k \text{ ва } X_{k+1} = X_k + MШ_{k+1} \psi^*$$

нуқталар бўйича аниқланади. Бу ерда k - ҳар бир энг кам даражадаги локални қидиришдаги қадамнинг рақами. $MШ$ кенг кўламли коэффициент такрорланувчи муносабат ёрдамида ҳисобланади:

$$MШ_{k+1} = |MШ_{k+1}| \operatorname{sign} \left(\frac{A_k}{A_k - A_{k-1}} \right) \left| \frac{A_k}{A_k - A_{k-1}} \right|^P$$

бу ерда $P = \text{const}$ - мақсад функциясининг даражаси ва ҳар бир масалага кўйиладиган чекловларга мос равишда $MШ$ катталиқни бошқарадиган ўзгарувчи. Бундай йўл билан аниқланганда, қидирув тизимининг ишлаш қадамларининг ўлчамлари ва белгилари энг кам вақт билан гиперчегарага чиқади.

Бундан ташқари $MШ_k$ қиймати куйидаги чекловлар билан чегараланган:

$$MШ_k = \begin{cases} 1, & \text{агар } 0 < MШ_k < 1; \\ MШ_k, & \text{агар } 1 \leq MШ_k \leq 100; \\ 100, & \text{агар } MШ_k > 100, \end{cases}$$

бу ўз навбатида иш кадамининг асосиз равишда ошишини олдини олади.

4-қадам. Чекловларни $a_i \leq x_i \leq b_i$ кўрсаткичларда қайд этиш қуйидаги ифода ёрдамида амалга оширилади:

$$x_i = \begin{cases} x_i & \text{агар } a_i \leq x_i \leq b_i; \\ a_i(1 + K_{ot}) - K_{ot}x_i & \text{агар } x_i < a_i; \\ b_i(1 + K_{ot}) - K_{ot}x_i & \text{агар } x_i > b_i, \end{cases}$$

бу ерда K_{ot} - чегарада акс этиш коэффициенти. $K_{ot}=0$ нукта чекловларни бузувчи чегарага қайтарилади. $K_{ot}>0$ нукта гиперпараллелепед деворларидан қидирув коэффициенти соҳасига қайтарилади. K_{ot} - чегарада акс этиш коэффициенти ҳар бир аниқ масалада қидиришдан олдин $0 \leq K_{ot} \leq 1$ ораликда берилади. Агар акс этилган нукталар энг кам даражага келтирувчи функцияни камайишга олиб келмаса, у ҳолда оҳирги яхшиланган нуктадан кадамлар ўлчамини камайтириш билан янги намуналар қилинади. Шундай қилиб, чегарага ёндашув босқичма-босқич амалга оширилади. $f_i(x) \leq 0$ функционал чекловларни ҳисобга олган ҳолда қидирув қуйидаги тарзда курилади. Агар нукта чегарани бузса, у ҳолда тизим чекловларни бузмайдиган оҳирги яхшиланган ҳолатни қайтаради. Ушбу нуктадан чекловларни айланиб ўтадиган йўналишларни топиш учун янги намуналар қилинади. Агар бундай йўналишлар топилмаса, у ҳолда кадамнинг узунлигини камайтириш керак бўлади. Бунда чегарага ёндашув босқичма-босқич амалга оширилади ва энг кам даража кўрсаткичи берилган аниқлик билан топилади.

5-қадам. Локал қидирув тугашининг шарти. Агар қидирув йўлини яхшилайдиган энг кам даража кўрсаткичли функцияни аниқлашда ҳеч бир намуна фойда келтирмаса, у ҳолда синовлар яна такрорланади. Агар амалга оширилган кетма-кет синовлар сони мақсадли функцияни яхшилашни амалга оширолмаса, у ҳолда ишлаш қадами узунлигини камайтириш ва локал энг кам даражанинг координаталарини аниқлаш амалга оширилади. Бу жараён то қуйидаги шартни бажарилмагунча давом этади.

$$K_n = K_0 \wedge \xi > \Delta F^*,$$

бу ерда K_n - кетма-кет муваффақиятсиз синовлар сони; K_0 - оптимал кўрсаткич атрофини кўриш зичлигини характерловчи коэффициент; ξ - мақсад функциясини ўлчов бирлигида ўлчанадиган қидирувни берилган аниқлиги; ΔF^* - муваффақиятсиз синовлар учун мақсад функциясини энг юқори ўсиши. Ҳар бир масала учун K_0 коэффициент ва ξ аниқликлар берилади [4], [5], [7].

Шубҳасиз, локал қидирувнинг тугатиш шарти мантиқий кўпайтириш белгиси билан боғлиқ икки қисмлардан иборат. Чап қисми қидирув жараёни эҳтимолий томонларини тартибга солади, ўнг қисм эса берилган аниқликни таъминлайди.

Хулоса. Ишлаб чиқилган такомиллашган қидирув алгоритми ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида тажриба синовидан ўтказилган. Тажриба синовида олинган натижалар корхона томонидан ишлаб чиқилган режавий кўрсаткичлар билан таққосланганда, олинган натижалар номуносиблиги аниқланди. Олинган натижалар таҳлил қилиш натижасида шу нарса маълум бўлдики, алгоритм тайёр маҳсулот таннархига таъсир этувчи сарфларни бир хил тақсимланганлиги ва шу сабабли ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарида олинган реал натижалар нотўғри эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Султанов М.Б. Оптимальное планирование расходов топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции // Сборник материалов, III Всероссийской научно-практической конференции. Энергетика и энергосбережение: теория и практика. - Кемерово, 2017. -С. 1-5.
2. Дудников Е.Е. Типовые задачи оперативного управления непрерывным производством. - М.: Энергия, 2009. - 272 с.
3. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по математическому программированию: 2-е изд., перераб. и доп. Мн.: Выш. Шк., 2001. -352 с.
4. Лемешко Б.Ю. Методы оптимизации/- учеб. пособ. - Новосибирск, 2009. -126 с.
5. Кочегурова Е.А. Теория и методы оптимизации/- учеб. пособ. – Томск, 2012. -157 с.
6. Канторович Л.В. Математические методы и методы оптимального планирования / Л.В. Канторович – Новосибирск: Наука, 2006. - 178 с.
7. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. - 408 с.